

Akhayeva A.

*Doctoral student of Zhetysu University named after I. Zhansugurov***ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ТӘРБИЕ БЕРУ
ФОРМАЛАРЫ**

Ахаева А.

*I. Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің докторанты***Abstract**

The article discusses the training of future specialists in a higher educational institution, taking into account the purposeful anti-corruption education of students. The concept of "anti-corruption education at the university" is also formulated, the main indicators of anti-corruption education and the forms of education that can be applied in the educational process are given.

Аннотация

Мақалада студенттерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы мақсатты түрде тәрбиелеуді ескере отырып, жоғары оқу орнында болашақ мамандарды дайындау мәселелері қарастырылған. Сондай-ақ «жоғары оқу орнында сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие беру» анықтамасы тұжырымдалып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие берудің негізгі көрсеткіштері және оқу процесінде қолдануға болатын тәрбие беру формалары келтірілген.

Keywords: anti-corruption education, education, student, forms of education, educational process, higher education.

Түйін сөздер: сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие, тәрбие, білімгер, тәрбие формалары, оқу-тәрбие үрдісі, жоғары оқу орны.

Қоғамдық өмірде болып жатқан өзгерістер жағдайында елде қабылданған бағдарламалық құжаттарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелеріне айрықша назар аударылады. 2014 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының 2015–2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясының басты ерекшеліктеріне қазіргі кезеңдегі жұмыстың басым бағыттарының бірі – қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру жатады.

Қазіргі таңда сыбайлас жемқорлық қоғамның экономикалық, саяси, әлеуметтік және мәдени өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Бұл құбылыстың болуы әлеуметтік байланыстардың бұзылуына, адамгершілік негіздерінің құлдырауына айтарлықтай әсер етеді, адамдардың төзбеушілігі мен қатыгезденіп кетуіне, тұлғаның ішкі дүниесінің бұзылуына алып келеді. Осындай жағдайда құқықтық тәрбие жүйесінде тұлғаның сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбиесі ерекше орын алады.

Қазақстандық жоғары білім беру жүйесінде сыбайлас жемқорлық теріс әлеуметтік құқықтық құбылыстардың бірі ретінде қабылданады. Қазіргі таңда орта және жоғары оқу мекемелерінде бағытталған сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие беру міндеті қойылған, бұл білім беру үрдісінің бастапқы кезеңінде оқушылардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетаным қалыптастыруға ықпалын тигізеді. Орта білім беру саласында сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие үрдісінде екі түрлі амал қолданылуда. Бірінші жол – бағдарламаға сыбайлас жемқорлыққа тікелей байланысты қосымша тақырыптарды енгізу. Бұл

жеңіл ұйымдастырылатын, көп уақытты қажет етпейтін, бірақ бөлек әрі бір реттік науқан сипатында болады. Осындай амалдарды орта мектептің әлеуметтік пәндер бағдарламаларында (қоғамтану, тарих, экономика, этика) кеңінен қолданылады. Басқа жолы - сыбайлас жемқорлық құбылысымен байланысты негізгі құндылықтар мен түсініктерді талдап, бар пәндердің бағдарламаларына кейбір толықтыруларды енгізу, сол арқылы назар аз бөлінген аспектілерді айқындап алуға болады.

Жоғары кәсіби оқу орындарында осындай амалдарды қолдану қолайлы емес. Қойылған мақсатқа сай сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбиенің келесідей әдістермен іске асыруға болады. Бірінші әдіс жоғары оқу орны оқытатын білім беру бағдарламаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттылығы бар жеке пәндерді немесе арнайы курстарды және жеке тақырыптарды енгізу арқылы жүзеге асырады. Екінші әдісі биресми сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие беру, сабақтан тыс уақытта жүргізіледі. Оған жататыны: үгіт-насихат науқандары, конференциялар, құқыққорғау қызметкерлерімен кездесулер және т.б.

Жоғары оқу орнындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие құқықтық мәдениетінің негізінде жатқан нақты жағымды көзқарастар, түсініктер, құндылықтық бағдарларында жатыр. Құқықтық мәдениет болса, білімгерлердің заң нормаларын іс жүзінде ұстанып, орындай және дұрыс қолдану.

Жоғары оқу орнындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие білім беру саласына қатысушылардың санасына ықпал етудің

мақсаттылы, жүйелі және басқарылатын үрдісі, ол сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәртіпте көрініс табатын жалпы құқықтық мәдениет және құқықтық сананың жоғары деңгейінің қалыптасу мақсатында, арнайы құқықтық тәрбие формалары, тәсілдері, әдістері арқылы жүзеге асады.

1 – сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет заңдалықтары мен құқықтық нормаларды мақсаттылы зерттеу;

2 – сыбалас жемқорлыққа қарсы тәртіптің тікелей тәжірибесі;

3 – құқықтық тәрбие әсерлері;

4 – сыбайлас жемқорлыққа қарсы білімдерді игеру деңгейі туралы ақпарат, білімгерлердің құқықтық тәртібінің жеке тәжірибесімен танысу.

Сыбайлас жеқорлыққа қарсы тәрбиенің мақсаты – бұл тәрбие беру үрдісі субъектілерінің қол жеткізген жобаланған нәтиженің саналы бейнесі. Сонымен қатар, жобаланған нәтиже бұл сыбайлас жемқорлықтың қоғам және білім беру жүйесіне қауіпі туралы білімдермен қаруланған, сыбайлас жемқорлық көріністеріне төтеп бере алатын, оның пайда болу себептерін жоюға белсенді қатысатын тұлға болуы тиіс.

Жоғары оқу орнындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбиенің міндеттері:

1) Сыбайлас жемқорлықтың түрі мен формалары және қоғам өмірінің әр түрлі салаларындағы көріністерінің ерекшеліктері, бұл құбылыстың себептері мен әлеуметтік әсерлері туралы қажетті білімдерді игеру;

2) Білімгерлердің құқықтық және моральды нормаларға сай сыбайлас жемқорлықты бағалауға қатысты жағымды құндылықтық бағдарларды жетілдіру;

3) Сыбайлас жемқорлықты құқық бұзушылықтардың себептері мен жағдайларын жою бойынша құқықтық білімдерді жүзеге асыратын тәжірибелі біліктерді қалыптастыру;

4) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәртіптің дағдыларын қалыптастыру;

5) Сыбайлас жемқорлықпен байланысты жағымсыз әлеуметтік құбылыстарға тұрақты құқықтық иммунитеттің қалыптасуы.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбиенің үрдісінің құрылымы: а) субъекттер (оқу мекемесінің профессорлық-оқытушылық құрамы; ЖОО басшылары; оқу топтарының кураторлары және т.б.); ә) құқықтық тәрбиелік ықпал; б) объекттер (білімгерлер).

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие үрдісінде субъекттер құқықтық тәрбие ықпалын объектіге (тұлғаға, топқа) тәрбиенің әдіс-тәсілдерін кешенді пайдалану арқылы белсенді қолданылады. Осындай ықпалдың қорытынды кезеңінде субъекттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы білімдердің деңгейі туралы ақпаратты қабылдауы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәртіптің жеке дара тәжірибесінде көрініс табады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие объектілері, сыбайлас жемқорлық туралы білімге, сонымен қатар рухани құндылықтар мен қалыптасқан адамгершілік және эстетикалық

идеалдарға тәуелді, ақпаратты белсенді қабылдау арқылы өзін-өзі тәрбиелеуді жүзеге асырады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие үрдісінің субъекттері сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқықбұзушылықпен байланысты құқық нормаларын мақсаттылы зерттеуін іске асырады. Сонымен бірге, олар сыбайлас жемқорлықтың пайда болуына әсер ететін теріс құбылыстарды талдайды, қылмыстық және әкімшілік іс жүргізу тәжірибесінің материалдарын зерттейді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәртіптің жеке тәжірибесін қолданады.

Сыбайлас жеқорлыққа қарсы тәрбиенің белгілері:

- Әлеуметтілік. Қоғамның, факультеттің, жоғары оқу орнының құқықтық өміріне араласудың өзі индивидтің құқықтық санасына әсер етіп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы білімдерді игеруіне және сыбайлас жемқорлық көріністеріне төтеп беру дағдыларының пайда болуына ықпал етеді. Қоғам, мемлекет және оның әлеуметтік институттары белсенді әру заңға иілгіш азаматтың қалыптасуына мүдделі. Құқықтық және заң рухын тәрбиелеу сыбайлас жемқорлыққа қарсы ағартумен, заң мен құқыққа жағымды қатынас қалыптастырумен ғана шектелмейді, сонымен бірге тұлғаның белсенді құқықтық тәртібі мен сыбайлас жемқорлық фактілеріне теріс көзқарасында көрініс табады;

- Коммуникативтілік. Құқықтық сананы тәрбиелеу адамгершілік құндылықтарды, нормаларды отбасында, оқыту, қарым-қатынаста игеріле бастайды. Тұлғааралық қарым-қатынас барысында адамгершілік іргесі қаланып, оның құқықтық санасының элементтері қалыптасады;

- Сындалылылық. Құқықтық сананы білім беру үрдісіне қатысатын адамдардың демократиялық санасы мен адамгершілік негіздермен үйлесімділікте тәрбиелеу. Сондай-ақ, тұлғаның құқықтық мәдениеті құқықтық білімдердің негіздерін игеруінде, заң мен құқықты құрметтеуде, сыбайлас жемқорлық заң бұзушылықтарға төзбеушілікте, сонымен бірге белсенді азаматтық позициясында көрініс табады. Азаматтардың өзінің құқықтары, бостандықтары, әрі мемлекет пен қоғам алдындағы міндеттерін білу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие үрдісі барысында игерілетін құқықтық мәдениеттің құрамдас бөлігі болып табылады.

- Ұйымдастырушылық. Азаматтардың құқықтық мәдениетін жоғарылату әдістері – сыбайлас жемқорлыққа қарсы ағарту деп танылады, ол жалпы құқықтық ағартудың бөлігі, яғни азаматтардың заң білімдерін дамытып, іс жүзінде нығайту.

Білімгерлердің құқықтық санасына әсер ету сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбиенің ажырамас бөлігі болып табылады. Оқыту үрдісінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие дәстүрлі оқыту әдістері арқылы, яғни жалпы білім бағдарламасына сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру элементтерін қосу, сонымен бірге, дәстүрлі емес әдістер, оның ішінде сабақтан тыс білім беруде

білімгерлердің әр түрлі белсенділік әрекеттерін мадақтау, мысалы науқандар, білімгерлер конференциялары, дөңгелек үстелдер, пікір-

таластар және басқа да іс-шаралар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие формалары төмендегі кестеде берілген.

Кесте 1

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие формалары

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие формалары	
ЖОО білім беру процесіне қатысушылар іске асыратын тәрбие формалары	Құқық қорғау органдары іске асыратын тәрбие формалары
Конституцияны, құқықтану негіздерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытындағы заңдар мен бұйрықтарды зерттеу	Құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта баяндамалары
Кәсіби заң білімдерін игеру	Құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің қатысуымен тақырыптық кездесулер
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы үгіт-насихат (жергілікті БАҚ, плакаттар, хабарландырулар, Интернет желісі және т.б.)	Баяндама кезінде тақырыпқа байланысты БАҚ бағдарламаларын пайдалану
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы ақпарат беру	Құқық қорғау органдарында іс-тәжірибеден өту
Оқу топтарын жетекшілерінің құқықтық тәрбие жұмысы (әңгіме, жиналыс және т.б.)	Қоғамдық жастар бірлестіктерінде құқықтық тәрбие жұмыстарын өткізу («Заң достары» және т.б.)

Кестеде көрсетілген әдістер мектепте өткізгенге аса күрделі болып отыр, зерттеушілікке, тәжірибелік әрекетке бейім жоғарғы оқу орнының білімгерлері үшін қызықты әрі шығармашыл тапсырма ретінде қабылданатыны сөзсіз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие тұлғаның құндылықтық бағдарларын дамытып, сыбайлас жемқорлық құбылысына қарсы тұрақты азаматтық позицияның қалыптасуына мүмкіндік береді.

Дегенмен, бұл тәрбие түрінің жүйесі толығымен қалыптаспаған, оның болмауы азаматтық қоғамның құрылуына және құқықтық тәртіптің жағдайына теріс әсер етеді. Заманауи дағдарыстық жағдайда сыбайлас жемқорлықпен байланысты қылмыстардың саны өсуі байқалады, олардың негізінде күрделі әлеуметтік-экономикалық жағдай, қоғамдағы адамгершіліктің төмендеуі ғана емес, сонымен бірге адамдардың, оның ішінде жас ұрпақтың құқықтық санасының төмен деңгейі жатыр.

Қазіргі таңда жастармен тәрбие жұмысын жүргізуде мемлекеттік қолдау өсті. Жастарға мемлекет тарапынан тікелей әсерді жүзеге асыратын жоғары оқу орындары болып табылады. Сондықтан, белсенді азаматтық позициясы бар, адамгершілік, әлеуметтік тұрғыдан жауапкершілігі бар, заманауи әлеуметтік-экономикалық шындыққа бейімделген адам тәрбиелеу басымдылығы туралы нақты айта аламыз.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Education Against Corruption/international projects. [electronic resource]. URL: <http://www.sdcentras.lt/antikorupcija/en/tp1.htm/>
2. Головин А.Ю., Е.С. Дубоносов, С.Н. Ковалев. Антикоруционное воспитание в сфере высшего Профессионального образования // Научно-методическое издание «Известия Тульского государственного университета». – Тула, 2020. – Т.57. – С.3-7.
3. GLOBAL CORRUPTION BAROMETER DATA - 2020. [electronic resource]. URL: <http://www.transparency.org/>
4. Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы / Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы №986 Жарлығы. [электронды ресурс]. URL: <https://adilet.zan.kz/>
5. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы: «Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің берік негізі». [электронды ресурс]. (01.09.2021) URL: <https://www.akorda.kz/kz/memleket-basshysy-kasym-zhomart-tokaevtynkazakstan-halkyna-zholdauy-183555>